

DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA: UMA PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS LIBERDADES BÁSICAS DA TEORIA DE JOHN RAWLS

FUNDAMENTAL RIGHT TO HOUSING: A PERSPECTIVE FROM THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF BASIC FREEDOMS FROM JOHN RAWLS' THEORY

Maria Izabel Costa Lacerda¹

RESUMO:

O presente artigo analisa o direito fundamental à moradia a partir da perspectiva do princípio da igualdade das liberdades básicas, previsto na Teoria da Justiça como equidade, de John Rawls. A partir de uma análise conceitual do direito à moradia e da teoria de Rawls, este estudo defende que a moradia é uma liberdade básica, pois é essencial para o desenvolvimento da personalidade humana e para a participação na vida social, uma vez que é o local onde o indivíduo exerce sua cidadania e participa das atividades sociais e econômicas. Para tanto, inicia-se o estudo com uma análise conceitual do direito à moradia, destacando sua importância para o indivíduo e para a sociedade. Em seguida, apresenta a teoria da justiça como equidade de Rawls, destacando um dos princípios de justiça que fundamenta sua teoria: o princípio da igualdade das liberdades básicas. O artigo conclui que o direito fundamental à moradia deve ser garantido pelo Estado, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades e a dignidade humana. Por derradeiro, foram utilizadas metodologia bibliográfica, além do método hipotético-dedutivo.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito fundamental à moradia. John Rawls. Teoria da Justiça. Princípio da igualdade das liberdades básicas.

ABSTRACT:

This article analyzes the fundamental right to housing from the perspective of the principle of equality of basic freedoms, provided for in John Rawls' Theory of Justice as equity. Based on a conceptual analysis of the right to housing and Rawls' theory, this study argues that housing is a basic freedom, as it is essential for the development of the human personality and participation in social life. Housing is also essential for participation in social life, as it is the place where individuals exercise their citizenship and participate in social and economic activities. To this end, the study begins with a conceptual analysis of the right to housing, highlighting its importance for the individual and for society. Then, it presents Rawls' theory of justice as fairness, highlighting one of the principles of justice that underpins his theory: the principle of equality of basic freedoms. The article concludes that the fundamental right to

¹Mestranda em Direitos Fundamentais pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc - Chapecó). Turma São Luís, 2023/2. Mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

housing must be guaranteed by the State, in order to ensure equal opportunities and human dignity. Finally, the bibliographic methodology was used, in addition to the hypothetical-deductive method.

KEYWORDS:

Fundamental right to housing. John Rawls. Theory of justice. Principle of equality of basic freedoms.

1. INTRODUÇÃO

O direito à moradia é um tema central quando se discute a justiça social e a igualdade nas sociedades contemporâneas, tendo em vista que esse direito encontra previsão em diversos instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Nesse sentido, a justificativa para o tema em discussão é baseada em considerações acadêmicas, sociais e políticas, bem como na sua relevância para a compreensão dos direitos humanos e para a promoção da justiça social.

Assim, a perspectiva do princípio das liberdades básicas da Teoria de John Rawls, um dos mais proeminentes filósofos políticos do século XX, fornece uma fundamentação sólida para o direito fundamental à moradia.

De acordo com Rawls, o primeiro princípio de justiça, também conhecido como princípio das liberdades básicas, afirma que todas as pessoas têm o mesmo direito a um sistema completo de liberdades básicas, que sejam compatíveis com a liberdade de todos.

As liberdades básicas são aquelas que permitem às pessoas viver de forma autônoma e responsável, desenvolvendo suas capacidades e participando da vida social e política. Elas incluem a liberdade de pensamento, consciência, expressão, reunião, associação, religião e livre trânsito.

Nessa perspectiva, a moradia adequada é uma liberdade básica essencial para que os indivíduos possam desenvolver suas faculdades morais e intelectuais e participar plenamente da vida social e política.

Ao se considerar o direito à moradia através da aplicação do princípio da igualdade das liberdades básicas proposto por John Rawls, emergem questões cruciais sobre a responsabilidade do Estado na garantia da habitação digna, o impacto das desigualdades

socioeconômicas na realização desse direito e como a teoria do referido filósofo pode contribuir para promover justiça e igualdade nesse contexto.

Já no que se refere ao Brasil, o direito fundamental à moradia foi consagrado na Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, *caput*, apenas com a edição da Emenda Constitucional nº 26, de 2000, que estabelece que são direitos sociais da pessoa humana a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, bem como a assistência aos desamparados.

Dito isso, o objetivo geral do presente estudo é investigar e analisar o direito fundamental à moradia, à luz da Teoria de Justiça de John Rawls, com foco no princípio da igualdade das liberdades básicas, a fim de compreender como essa perspectiva filosófica pode enriquecer o debate sobre o direito à moradia adequada e sua relação com a justiça social.

Já os objetivos específicos dizem respeito à definição do conceito de direito fundamental à moradia, destacando sua importância para a dignidade da pessoa humana; a apresentar o princípio das liberdades básicas da Teoria de John Rawls, com realce à sua importância para a justiça social; bem como à análise do direito fundamental à moradia, sob a perspectiva do princípio das liberdades básicas.

Por fim, nesta abordagem, surgem questões cruciais: como a moradia se relaciona com as liberdades básicas de um indivíduo? Em que medida o acesso a uma moradia adequada é um pré-requisito para o exercício dessas liberdades? Até que ponto as desigualdades na distribuição de habitação comprometem a justiça social?

Essas perguntas conduzem a uma análise aprofundada sobre como o direito à moradia pode ser compreendido e protegido no contexto da teoria de Rawls e como isso pode contribuir para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária.

Para o presente trabalho, será utilizado o método hipotético-dedutivo, por meio do estudo doutrinário.

2. O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA

O direito fundamental à moradia é um dos direitos humanos universais básicos previstos em diversos instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 5º), entre outros tratados e

convenções (Brasil, 2008; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1992; Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 1969).

Nesse sentido, ele não significa necessariamente que todos possuem o direito a uma casa, mas está estreitamente relacionado ao direito à vida, à dignidade e à igualdade, uma vez que a habitação adequada é uma necessidade essencial para o bem-estar do indivíduo.

O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em seu Comentário nº 4, identificou vários elementos-chave para uma moradia adequada, incluindo:

- a) segurança da posse: as pessoas devem ter proteção contra despejos arbitrários e ameaças à sua habitação;
- b) acessibilidade: a moradia deve ser financeiramente acessível para todos, garantindo que os indivíduos não sejam excluídos do acesso à habitação devido à sua renda;
- c) adequação: a moradia deve ser fisicamente adequada, oferecendo condições de salubridade, espaço, privacidade e segurança;
- d) localização: a moradia deve estar em locais que ofereçam acesso a serviços, empregos e escolas;
- e) saneamento: a habitação deve oferecer instalações sanitárias básicas;
- f) participação: os indivíduos devem ter o direito de participar das decisões que afetam suas condições de moradia (Brasil, 2013, p. 13).

No Brasil, o direito fundamental à moradia foi consagrado na CF/88, no art. 6º, *caput*, que estabelece como direitos sociais da pessoa humana a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (Brasil, 2023).

Vislumbra-se, portanto, que a inserção expressa do direito à moradia no rol dos direitos sociais, pela Constituição Federal de 1988, é uma conquista fundamental para a dignidade da pessoa humana. Isso porque a moradia é um direito essencial para a realização da pessoa como ser social, individual e coletivo.

É o que assevera Pagani (2009) ao afirmar que a necessidade de ter um lugar para morar é uma necessidade humana básica, independentemente de se ser proprietário ou não.

De igual modo, Canuto (2008) alerta que o direito à moradia é anterior ao direito de propriedade. Isso significa que, mesmo que uma pessoa não seja proprietária de um imóvel,

ela ainda tem direito a um lugar seguro e adequado para morar. A moradia, portanto, não implica ter propriedade, muito embora essa propriedade tenha que cumprir uma função social.

Prossegue a autora acima: o direito à moradia significa “garantir a todos um lugar para um abrigo, de modo permanente, pois a etimologia do verbo morar, do latim *morari*, significa demorar, ficar” (Canuto, 2008, p. 161).

Para Pagani (2009, p. 118) esse direito:

[...] se constitui num dos fatores determinantes da qualidade de vida da pessoa humana, devendo ser vista em um conceito muito mais amplo e complexo do que o conceito de casa própria, haja vista que toda pessoa tem necessidade de uma habitação.

Segundo Sarlet (2010), o direito à moradia é essencial para a dignidade da pessoa humana. Sem um lugar adequado para morar, o indivíduo fica exposto a infortúnios, à falta de privacidade e a condições insalubres, o que pode afetar sua saúde, bem-estar e até mesmo a sua vida.

Ademais, como a CF/88 não define o que é uma moradia adequada, devem ser utilizados tratados internacionais para melhor compreender esse direito, já que mencionados pactos estabelecem parâmetros mínimos que devem ser respeitados para que a moradia seja adequada e garanta a dignidade da pessoa humana (Brasil, 2023).

Nelson Saule (1997) pontua que, como o direito à moradia é um direito social, o Estado tem o dever de garantir que ele seja cumprido. Isso significa dizer que o Estado deve tomar medidas para assegurar que todas as pessoas tenham acesso a uma moradia digna, as quais incluam, igualmente, políticas urbanas e habitacionais, que visam promover o desenvolvimento urbano e a construção de moradias acessíveis.

Em resumo, o direito fundamental à moradia é uma parte crucial dos direitos humanos e está ligado à dignidade e ao bem-estar dos indivíduos. Garantir a habitação adequada é um desafio global, mas é uma obrigação fundamental dos Estados e da comunidade internacional trabalharem para garantir que todas as pessoas tenham acesso à moradia digna.

3. TEORIA DA JUSTIÇA

A Teoria da Justiça, de John Rawls, apresentada em sua obra “Uma Teoria da Justiça”, no ano de 1971, é uma das teses mais influentes da filosofia política do século XX. Ela aborda questões de distribuição justa de recursos, direitos e oportunidades em uma sociedade

democrática, bem como visa estabelecer princípios que podem ser aceitos por todos os cidadãos, independentemente de sua posição social ou econômica.

A teoria de Rawls é frequentemente chamada de liberalismo político e baseia-se em conceitos-chave, como o véu da ignorância, o princípio das liberdades básicas, o princípio da diferença e o princípio da igualdade equitativa de oportunidades.

Porém, antes de adentrar ao tema ora proposto, convém analisar a definição do termo “justiça”, que se mostra como um conceito complexo e subjetivo, podendo ser entendido de diferentes maneiras. Assim, pode ser visto como um valor a ser alcançado, como um ato de concretização desse valor, ou mesmo como uma ideia flexível, que pode variar de acordo com a concepção de cada pessoa ou grupo.

Nas lições de Miguel Reale, *in verbis*:

A Justiça, como se vê, não é senão a expressão unitária e integrante dos valores todos de convivência, pressupõe o valor transcendental da pessoa humana, e representa, por sua vez, o pressuposto de toda ordem jurídica. Essa compreensão histórico-social da Justiça leva-nos a identificá-la como bem comum, dando, porém, a este termo sentido diverso do que lhe conferem os que atentam mais para os elementos de “estrutura”, de forma abstrata e estática, sem reconhecerem que o bem comum só pode ser concebido, concretamente, como um processo incessante de composição de valorações e de interesses, tendo como base ou fulcro o valor condicionante da liberdade espiritual, a pessoa como fonte constitutiva da experiência ético-jurídica (Reale, 2002, p. 272, grifo do autor).

Pois bem.

Volvendo ao objeto em análise, Rawls (2016, p. 10) expressa como principal objetivo da sua obra “elaborar uma teoria da justiça que seja uma alternativa viável a doutrinas que dominaram por muito tempo nossa tradição filosófica”.

Prosseguindo, o filósofo defende que os princípios de justiça são, antes de tudo, critérios para a avaliação da estrutura básica da sociedade. Como ele mesmo elucida:

O objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade ou, mais exatamente, o modo como as instituições sociais mais importantes distribuem os direitos e deveres fundamentais, e determinam a divisão das vantagens provenientes da cooperação social. Por instituições mais importantes, entendo a constituição política e as principais disposições econômicas e sociais (Rawls, 2016, p. 16).

Como segundo ponto, Gargarella aponta para o fato de que os princípios de justiça rawlsiana são aplicáveis a sociedades organizadas de forma justa. “Uma sociedade bem-

organizada é aquela direcionada para promover o bem de seus membros” (Gargarella, 2008, p. 19).

Com efeito, a teoria de justiça de Rawls tem sido objeto de um intenso debate filosófico. Alguns críticos argumentam que a teoria é demasiado idealista e que não é aplicável ao mundo real. Outros argumentam que a teoria é excessivamente igualitária e que não leva em consideração as diferenças individuais.

Não obstante, grande parte da doutrina adota o entendimento de que a teoria rawlsiana inova, como demonstra Feliciano de Carvalho:

Sem dúvida, um dos méritos da teoria da Justiça idealizada por Rawls diz respeito a sua tentativa de criar um método objetivo de se determinar o que é justo [...] não é fácil determinar a medida de dar a cada um o que seu, quando as pessoas sempre podem estar influenciadas pelos mais diversos fatores, tais como políticos, religiosos, ideológicos etc., sendo a construção da metódica de Rawls uma objetivação de todas as premissas influenciadoras (Carvalho, 2014, p. 41-42).

Nesse sentido, a Teoria da Justiça idealizada por Rawls é baseada no conceito de justiça como equidade. Para o filósofo, uma sociedade justa é aquela em que todos os indivíduos possuem as mesmas oportunidades de desenvolvimento e de realização pessoal. Isso significa dizer que a sociedade deve ser organizada de forma a garantir que todos os indivíduos tenham as mesmas chances de sucesso, independentemente de sua origem social, raça, sexo ou religião.

Veja-se:

- (a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos; e
- (b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o princípio de diferença) (Rawls, 2003, p. 60).

Para alcançar o objetivo acima, Rawls (2003) propõe três elementos, os quais devem ser analisados, a saber: (i) a posição original; (ii) o véu da ignorância; e (iii) os princípios de justiça.

Na posição original, os indivíduos são colocados em uma situação de igualdade e ignorância. Eles não sabem qual é a sua posição social, sua inteligência ou suas habilidades, nem mesmo quais são seus objetivos ou preferências.

Dito isso, os sujeitos são livres para escolher os princípios que irão orientar a organização da sociedade, escolheriam, portanto, aqueles princípios que acreditam serem os melhores para todos, independentemente de sua posição social ou individual.

É o que dispõe Rawls, *in verbis*:

Entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou *status* social e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas semelhantes (Rawls, 2016, p. 13).

E, continua:

Desse modo, os parceiros da posição original são indivíduos representativos racionalmente autônomos, limitados pelos cerceamentos razoáveis que comportam a posição original, e sua tarefa consiste em adotar princípios de Justiça que se apliquem à estrutura básica. Já os delegados de uma assembleia constituinte têm menos margem de liberdade, uma vez que devem aplicar, quando da escolha de uma constituição, os princípios de Justiça que foram adotados na posição original. Os legisladores, numa assembleia parlamentar, têm ainda menos liberdade, pois as leis que devem promulgar, quaisquer que sejam elas, devem estar de acordo, ao mesmo tempo, com a constituição e com os dois princípios de Justiça. À medida que se desenrolam as etapas e se dá a transformação das tarefas requeridas que se tornam cada vez mais precisas, os cerceamentos do Razoável se fazem mais pesados e o véu da ignorância se torna menos espesso (Rawls, 2016, p. 13).

Em suma, na posição original, os indivíduos não são movidos pela inveja, pois não têm interesse no que os outros possuem. Por isso, são capazes de agir com justiça e chegar a um acordo que respeite os princípios. Para isso, utilizam a regra *maximin*, que garante o melhor resultado possível em situações de incerteza (Rawls, 2016, p. 16).

Já o “véu da ignorância”, termo concebido por Rawls, sugere que, ao projetar princípios de justiça para a sociedade os indivíduos devem fazer isso sem conhecer detalhes sobre sua própria posição na sociedade, como sua riqueza, talentos, gênero, raça, religião, ou qualquer outra característica pessoal. Assim, as pessoas pensam de forma imparcial, sem favorecer seu próprio interesse, criando uma base para a justiça que não é enviesada.

Como alude o filósofo, é necessário “anular as consequências de contingências específicas que geram discórdia entre os homens” (Rawls, 2016, p. 166) para tratar de princípios que regulam a vida em sociedade e que determinam a distribuição da riqueza e definem as liberdades individuais, com vistas somente ao essencial.

Observa-se que Rawls propõe um modelo de agente moral e racional que toma decisões de acordo com regras procedimentais. Para tanto, o agente deve ser privado de seu posicionamento mundano e colocado sob um véu de ignorância (Jacomel, 2019, p. 25).

Não se pode deixar de olvidar, aqui, que o filósofo pretende afastar apenas o conhecimento que julga desnecessário para a escolha justa dos princípios, os quais possam atrapalhar a escolha do melhor tipo (Jacomel, 2019, p. 25).

O véu de ignorância busca, portanto, garantir a imparcialidade, assegurando que todos sejam tratados de forma justa na escolha dos princípios de justiça. Por isso, a teoria de Rawls é chamada de “justiça como equidade”.

Com base nisso, o autor propõe dois princípios de justiça:

- a) princípio das liberdades básicas: sob o véu da ignorância as pessoas escolheriam proteger um conjunto de liberdades básicas como, liberdade de expressão, religião, associação, pensamento e igualdade perante a lei, as quais não podem ser sacrificadas em prol de benefícios econômicos ou sociais. O autor enfatiza que tais liberdades são precondições para o exercício de qualquer conceito de bem-estar e, portanto, devem ser garantidas de forma equitativa a todos os membros da sociedade;
- b) princípio da diferença: Rawls propõe que as desigualdades econômicas e sociais só podem ser justificadas se elas beneficiarem os menos favorecidos da sociedade. Ele defende a ideia de que a desigualdade é aceitável desde que ela melhore a situação das pessoas com menor poder econômico e social. Isso implica que a desigualdade não deve prejudicar as liberdades básicas nem a igualdade equitativa de oportunidades.

Segundo o filósofo, a adoção e aplicação dos princípios de justiça ocorrem em quatro etapas, quais sejam:

No primeiro estágio, adotam os princípios de justiça por trás de um véu de ignorância. As limitações quanto ao conhecimento disponível para as partes vão sendo progressivamente relaxadas nos três estágios seguintes: o estágio da convenção constituinte, o estágio legislativo em que as leis são promulgadas de acordo com o que a constituição o admite e conforme o exigem e o permitem os princípios de justiça, e o estágio final em que as normas são aplicadas por governantes e geralmente seguidas pelos cidadãos, e a constituição e leis são

interpretadas por membros do judiciário. Neste último estágio, todos têm completo acesso a todos os fatos (Rawls, 2003, p. 68).

Assim, a justiça é baseada em duas premissas básicas, quais sejam: (i) todos têm direito a um conjunto de liberdades básicas e iguais; (ii) as desigualdades sociais e econômicas são justas apenas se beneficiarem os menos favorecidos.

Nesse sentido, explica Rawls:

Enunciarei agora e explicarei os dois princípios de Justiça, e discutirei, em seguida, a pertinência desses princípios para uma sociedade bem-ordenada. Eles rezam como se segue: 1. Cada pessoa tem um direito igual ao mais extensivo esquema de liberdades fundamentais iguais compatíveis com um esquema semelhante de liberdades para todos. 2. As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: elas devem ser (a) para o maior benefício esperado dos menos favorecidos; e (b) vinculadas a cargos e posições abertas a todos em condições de oportunidade equitativa. O primeiro desses princípios deve ter prioridade sobre o segundo; e a medida de benefício para os menos favorecidos é especificada em termos de um índice de bens primários sociais (Rawls, 2007, p. 112).

Entende, pois, o autor, que a garantia das liberdades, a valorização do mérito e a proteção dos menos favorecidos são princípios que podem ser aplicados a qualquer sociedade, independentemente de suas características.

Em resumo, a teoria da justiça de Rawls busca estabelecer um contrato social hipotético que leva a princípios de justiça que poderiam ser aceitos racionalmente por todos. Ao introduzir o véu da ignorância, o autor argumenta que as pessoas escolheriam princípios que protegem as liberdades básicas e promovem a igualdade de oportunidades, enquanto permitiriam desigualdades apenas quando beneficiassem os menos favorecidos.

4. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS LIBERDADES BÁSICAS DA TEORIA DE JOHN RAWLS

Como demonstrado acima, o princípio das liberdades básicas é uma parte fundamental da Teoria da Justiça de John Rawls, que, juntamente com o princípio da diferença e o princípio da igualdade equitativa de oportunidades, compõem o núcleo da filosofia do autor sobre a justiça distributiva.

Para o presente estudo importa, tão somente, o princípio das liberdades básicas, que se consubstancia como o primeiro princípio de justiça em uma sociedade democrática bem ordenada.

Nesse sentido, Rawls (2003) afirma que todas os indivíduos têm direito a um sistema de liberdades básicas iguais, que sejam necessárias para que eles possam desenvolver suas faculdades morais, intelectuais e participar plenamente da vida social e política. Essas liberdades incluem a liberdade de pensamento, consciência, expressão, reunião, associação, religião, livre trânsito, entre outras.

O autor argumenta que, em uma sociedade justa, as liberdades básicas devem ser protegidas de forma equitativa para todos os membros da sociedade, sendo que nenhuma delas deve ser sacrificada em nome de um suposto bem maior.

Como já pontuado, Rawls (2003) defende a ideia de que as desigualdades econômicas e sociais podem ser justificadas apenas se elas beneficiarem os menos favorecidos e forem compatíveis com o pleno exercício dessas liberdades básicas. Ademais, o princípio das liberdades básicas possui duas características importantes, a saber: (i) é universal, pois, ele se aplica a todas as pessoas, independentemente de sua raça, sexo, religião ou classe social; (ii) tem prioridade, uma vez que ele deve ser respeitado mesmo quando isso significa “sacrificar” outros valores como a igualdade econômica ou a eficiência econômica (Rawls, 2003).

A prioridade das liberdades básicas é justificada por Rawls (2003) por dois motivos principais: (i) a autonomia, quando as liberdades básicas são necessárias para que os indivíduos possam desenvolver sua autonomia, ou seja, sua capacidade de pensar e agir por si mesmos; (ii) justiça, quando as liberdades básicas são necessárias para que os sujeitos possam participar plenamente da vida social e política, de forma a garantir que a sociedade seja justa. Portanto, o princípio das liberdades básicas tem implicações importantes para a organização de uma sociedade democrática, uma vez que, requer que o Estado garanta um sistema de liberdades básicas iguais para todos, sem discriminação. Além disso, ele limita o poder estatal, de modo que este não possa restringir as liberdades básicas das pessoas, mesmo em nome de outros objetivos como a igualdade econômica ou a eficiência econômica.

Já com relação ao direito à moradia adequada, como mostrado em tópico anterior, ele é reconhecido em diversos documentos internacionais, sendo um componente vital dos direitos humanos. Porém, forçoso observar que este direito não se limita à mera existência de um “teto sobre a cabeça”, mas abrange a garantia de que a habitação seja segura, acessível, habitável e situada em um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal e social.

Na perspectiva de Rawls (2003), o direito à moradia pode ser interpretado como uma liberdade básica, pois, está intimamente relacionado ao bem-estar e à capacidade de um indivíduo de viver com dignidade. A moradia adequada é essencial para garantir que as

peessoas tenham um padrão de vida decente, o que, por sua vez, influencia a capacidade de exercer outras liberdades fundamentais como o direito à educação e à participação política.

Nesse viés, Rawls argumenta que a desigualdade econômica e social é aceitável apenas se beneficiar os membros mais desfavorecidos da sociedade. Em relação ao direito à moradia, isso implica que, em uma sociedade justa as políticas habitacionais e a alocação de recursos devem priorizar aqueles que possuem menos recursos e que estão em maior risco de serem privados desse direito fundamental.

Para cumprir o princípio da igualdade das liberdades básicas de Rawls, as políticas habitacionais e as ações governamentais devem ser direcionadas a garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua situação socioeconômica, tenham acesso à moradia adequada. Garantir a moradia adequada para todos é obrigação de uma sociedade que busca a justiça, de acordo com os princípios do autor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz da Teoria de Justiça de John Rawls, que se baseia no princípio da igualdade das liberdades básicas, a análise do direito fundamental à moradia revela uma interconexão fundamental entre o respeito aos direitos humanos, à justiça social e a busca pela igualdade na sociedade. Portanto, este estudo buscou explorar a relevância do direito à moradia como uma extensão natural das liberdades básicas, refletindo sobre os desafios e obrigações que essa perspectiva apresenta.

É evidente que o acesso a uma moradia adequada é mais do que uma simples necessidade material, é um pré-requisito para a plena realização das liberdades individuais. O direito à moradia, como uma extensão das liberdades básicas, garante a segurança da posse, a acessibilidade, a adequação, a localização e a igualdade de oportunidades. Isso não apenas promove a dignidade humana, mas também, fortalece a capacidade dos indivíduos de exercerem seus direitos e contribuírem para a sociedade.

Ao considerar a questão das desigualdades na distribuição de moradia, conforme proposto por Rawls, fica claro que a justiça social exige que as sociedades abordem as disparidades econômicas que afetam o acesso à moradia adequada.

É um imperativo ético que as políticas públicas visem a redução das desigualdades, garantindo que as pessoas mais vulneráveis tenham a oportunidade de desfrutar do direito à moradia em igualdade de condições com os demais membros da sociedade.

O papel do Estado na garantia do direito à moradia é crucial. A Teoria de Rawls enfatiza que os governos têm a obrigação de proteger as liberdades básicas e de criar políticas que promovam a igualdade de oportunidades. Isso se aplica de maneira direta à moradia, exigindo a implementação de políticas habitacionais justas, a proteção contra despejos arbitrários e o acesso equitativo à moradia adequada para todos os cidadãos.

A análise deste estudo sugere que, ao compreender o direito à moradia como uma extensão das liberdades básicas, pode-se promover uma sociedade mais justa e igualitária. Isso exige o compromisso com a eliminação das desigualdades na distribuição de moradia e a implementação de políticas que atendam às necessidades de grupos marginalizados, como pessoas em situação de rua, refugiados e minorias étnicas.

Por último, o estudo do direito à moradia, sob a perspectiva de John Rawls, faz lembrar que a justiça social é um valor central que deve orientar as decisões políticas e sociais. O respeito pelas liberdades básicas e o compromisso com a igualdade de oportunidades devem ser fundamentais na busca por uma sociedade, onde todos tenham um lugar digno para chamar de lar. Este é um desafio que exige ação coletiva, políticas conscientes e uma visão de justiça que valorize a dignidade e a igualdade de todos os indivíduos da sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 23 out. 2023.

BRASIL. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Brasília, DF: Senado Federal, 2008. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/505869/declaracao.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. **Direito à moradia adequada**. Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225430>. Acesso em: 24 out. 2023.

CANUTO, Elza Maria Alves. **O direito à moradia urbana como um dos pressupostos para a efetivação da dignidade da pessoa humana**. 2008. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16030/1/Elza.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

CARVALHO, Feliciano de. A Teoria da Justiça de Rawls Como Uma Teoria de Direitos Fundamentais. **Revista Direitos Humanos e Democracia**, v. 2, n. 4, jul./dez. 2014.

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**. Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 24 out. 2023.

JACOMEL, Murilo. **A posição original como métrica do justo para a estrutura básica da sociedade na Teoria da Justiça de John Rawls**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/7486>. Acesso em: 26 out. 2023.

PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. Adotada pela **Resolução n.2.200-A (XXI)** da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%20Sociais%20e%20Culturais.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

PAGANI, Elaine Adelina. **O direito de propriedade e o direito à moradia: um diálogo comparativo entre o direito de propriedade urbana imóvel e o direito à moradia**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.

RAWLS, Jonh. **Justiça e democracia**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

RAWLS, Jonh. **Justiça como equidade: uma reformulação**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003.

RAWLS, Jonh. Uma concepção kantiana de igualdade. **Revista Veritas**, v. 52, n. 1, p. 108-119, mar. 2007.

RAWLS, Jonh. **Uma Teoria da Justiça**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2016.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

GARGARELLA, Roberto. **As Teorias da Justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008.

SARLET, Ingo Wolfgang. O Direito Fundamental à Moradia na Constituição: algumas Anotações a Respeito de seu Contexto, Conteúdo e Possível Eficácia. **Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE)**, n. 20, dez./fev. 2010. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-20--DEZEMBRO-2009-INGO-SARLET.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

SAULE JUNIOR, Nelson. O Direito à Moradia como responsabilidade do Estado Brasileiro. **Caderno de Pesquisas**, n. 7, maio 1997. Disponível em: http://www.redbcm.com.br/arquivos/bibliografia/o_direito_a_moradia.pdf. Acesso em: 24 out. 2023.